

La memoria que no se transmite

Soledad no deseada, transmisión cultural y vínculo intergeneracional en comunidades de Dublín

Introducción

La soledad no deseada ha sido reconocida por la OMS como una amenaza de salud pública de alcance global. En paralelo, el envejecimiento demográfico y los procesos migratorios están redefiniendo la convivencia entre generaciones y culturas en las ciudades europeas.

Este trabajo de campo explora, desde la voz directa de las personas, cómo se vive la soledad, qué papel juega la tecnología, y cómo se transmite —o se interrumpe— el vínculo entre generaciones. Irlanda se eligió como caso de estudio deliberado: un país cuya historia ha estado marcada por el encuentro entre culturas y la reconstrucción de la cohesión comunitaria.

Metodología

Estudio cualitativo exploratorio basado en entrevistas semiestructuradas breves y observación participante, realizado en dos espacios de Dublín:

- Goldenbridge** (Inchicore, Dublín 8): entorno residencial de identidad comunitaria consolidada.
- Saint Stephen's Green Park**: espacio de encuentro intercultural en el centro de la ciudad.

El diseño no busca representatividad estadística, sino identificar patrones y tensiones emergentes que orienten el diseño de un programa de intervención.

Participantes (N = 12)

Grupo	Perfil	n
A — Comunidad autónoma	Seniors · Irlanda	4
B — Centro residencial	Seniors · Irlanda	3
C — Jóvenes y adultos	Migrantes · Austria, Brasil, Colombia	5

Nota: un perfil del Grupo A (Desmond) se basa en dato indirecto, vía un familiar. Todos los nombres son seudónimos asignados para proteger la identidad de los participantes.

Limitaciones

- Muestra pequeña (n=12): los hallazgos son hipótesis a contrastar, no conclusiones generalizables.
- Barrera lingüística (entrevistas en inglés B1) y sesgo de accesibilidad en la selección de participantes.
- La investigadora se presentó con un rol explícito, lo que pudo orientar las respuestas.

Hallazgos transversales

12/12 participantes señalan el vínculo relacional como factor central de bienestar	100% de los seniors entrevistados son de nacionalidad irlandesa	0% de los jóvenes entrevistados nacieron en Irlanda
--	---	---

El baile tradicional emergió de forma espontánea como elemento cultural compartido entre generaciones, sin haber sido objeto de pregunta directa. El consumo de alcohol y drogas se señaló como problema transversal, desde el participante más joven (14 años) hasta los seniors de la comunidad.

El hallazgo central: la doble soledad

Los jóvenes migrantes perciben no compartir afinidad con personas seniors. Sin embargo, la evidencia del propio estudio contradice esa percepción: cuando existe un espacio de encuentro, el vínculo se construye con naturalidad. La barrera es **perceptiva, no estructural**.

El hallazgo no anticipado de mayor relevancia: la **totalidad de los seniors entrevistados son irlandeses**, mientras que la **totalidad de los jóvenes proceden de otros países**. Quienes guardan la memoria cultural local podrían estar perdiendo a sus interlocutores naturales — y quienes llegan de fuera no tienen acceso a esa memoria.

Figura 1. Lo que cada grupo posee y lo que le falta. El espacio de encuentro, articulado en torno a la cultura local —baile, música, narración oral—, opera como puente intergeneracional e intercultural simultáneamente.

Tres lecturas posibles

Lectura como pérdida

La memoria cultural local podría fragmentarse si los jóvenes residentes en el territorio no proceden de esa misma tradición.

Lectura como enriquecimiento

La propia historia irlandesa —el contacto vikingo— muestra que el encuentro cultural no destruye la identidad local: la transforma en algo nuevo.

Lectura de la doble soledad

Ambos grupos poseen algo que el otro necesita, y actualmente no se están encontrando. Esta es la lectura de mayor potencial aplicado.

Discusión: marcos internacionales

OMS 2023 Declaró la soledad como prioridad de salud pública global, nombrando un Comisionado para las Conexiones Sociales.

ONU 2021-2030 La Década del Envejecimiento Saludable sitúa el vínculo intergeneracional como uno de sus ejes centrales.

European Care Strategy Sitúa la cohesión comunitaria y el acceso a actividades sociales como ejes estructurales del cuidado.

Age Friendly Ireland Política nacional irlandesa para comunidades amigables con las personas seniors.

Marco teórico y antecedentes

Profiguración Molina-Luque (2021) plantea un nuevo contrato social intergeneracional basado en la interdependencia entre edades; la doble soledad es una manifestación empírica de esa interdependencia no resuelta.

Proyecto CRENCO Domènech-Abella et al. (2022): el contacto intergeneracional mejoró el bienestar de personas seniors y redujo estereotipos edadistas en primaria, no en secundaria.

Diseño de programas Sánchez Martínez et al. (2025) orientan el diseño de programas e intervenciones intergeneracionales dentro y fuera de la familia.

Conclusiones

- El **vínculo relacional** es el factor de bienestar más consistentemente señalado, sin excepción.
- La **barrera intergeneracional** es perceptiva, no estructural: el problema es la ausencia de espacios de encuentro.
- La **tecnología** funciona como puente complementario, nunca como sustituto del contacto humano directo.
- El **consumo de alcohol y drogas** aparece como preocupación transversal a todas las edades.
- La **asimetría demográfica** observada constituye una hipótesis de investigación que merece ser contrastada en estudios de mayor alcance.

Hacia el diseño del programa

- Teoría del Cambio articulada en torno al vínculo relacional, los espacios de encuentro y la tecnología como complemento.
- Actividades ancladas en intereses culturales emergentes: baile, música coral, gastronomía, narración oral.
- Modelo replicable en otros contextos urbanos europeos con dinámicas migratorias comparables.